

O'ZBEKISTONDA MAJBURIY MEHNATNI TAQIQLASH MEHNAT QONUNCHILIGINING PRINSIPI SIFATIDA

Ergashev Sirojiddin Rahmatulla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Bosh prokuraturasi boshqarma mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612646>

Annotatsiya: Majburiy mehnatni ta'qiqlash O'zbekiston mehnat qonunchiligining buzilmas tamoyili bo'lib, uning inson huquqlari va adolatli mehnat amaliyotiga sodiqligining ramzi hisoblanadi. Mamlakatning mustahkam qonunchilik bazasi va xalqaro ishtiroki bilan qo'llab-quvvatlangan ushbu tamoyilga qat'iy sodiqligi uning barcha insonlar qadr-qimmati, erkinligi va hurmati bilan ajralib turadigan mehnat muhitini yaratishga intilishining namunasidir.

Kalit so'zlar: majburiy mehnat, qonunchilik hujjatlari, xalqaro hamkorlik, Xalqaro mehnat tashkiloti.

Majburiy mehnatni taqiqlash O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligining asosiy tamoyili bo'lib, mehnat jamoasida har bir shaxsning huquqi va qadr-qimmati kafolatlanadi. Ushbu tamal tamoyili mamlakatning qonunchilik bazasida mustahkamlangan bo'lib, u inson huquqlarini ta'minlash, adolatli mehnat sharoitini yaratish va ish joyidagi majburiy mehnatning har qanday shakliga barham berishga asosiy himoyachi hisoblanadi¹.

O'zbekiston, boshqa ko'plab davlatlar singari, majburiy mehnat bilan bog'liq eski davr muammolarini ham hal qilishga intilib kelmoqda. Ayniqsa, mamlakat o'tmishda duch kelgan paxta sohasidagi majburiy mehnat bilan bog'liq muammolarni birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan bartaraf etilishi, mehnat huquqlari va himoyasining yangi davriga dastlabki qadamlardan biri bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchilik bazasi majburiy mehnatni qat'iy taqiqlovchi qonunchilik hujjatlari bilan mustahkamlangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi², O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi³ va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlari har qanday shakldagi majburiy mehnatni taqiqlashni kafolatlaydi. Shuningdek, mustaqillik yillarida O'zbekiston Xalqaro Mehnat tashkilotiga to'la huquqli a'zo davlat sifatida qo'shib, ushbu tashkilotning 14 ta, jumladan, 8 ta asosiy konvensiyasi⁴, shuningdek, bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi kurashishga doir konvensiyalarini

¹ <https://library-tsul.uz/mehnat-resurslarini-boshqarish-abdurahmonov-q-x-2014>

² <https://lex.uz/docs/-6445145>

³ <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>

⁴ <https://lex.uz/docs/2741082>

ratifikatsiya qildi. Ta'kidlash lozimki, ushbu xalqaro tashkilotining asosiy maqsadi davlatlarda ijtimoiy adolat tamoyillarini, xalqaro tan olingan inson huquqlari va mehnat sohasidagi huquqlarni ilgari surish hisoblanadi.

Qabul qilingan majburiy mehnatni taqiqlovchi qonunchilik hujjatlarining qo'llanilishi va rioya qilinishi ishchi/xodimlar mehnat faoliyatini huquqiy himoyasini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega hisoblanib, huquqni muhofaza qilish mexanizmlarini kuchaytirish hamda mehnat qoidalariga rioya qilish bo'yicha ishlarni jadallashtirish ishchi/xodimlar mehnati himoyasining amaliy rivojlanishiga muhim qadamlar hisoblanadi. Monitoring tizimlarini yaratish, ishchi/xodimlarning huquqiy bilimni oshirish va xabardor qilish dasturlarini ishlab chiqish, majburiy mehnat bilan bog'liq mehnat qonunchiligini buzganlik uchun jazo choralari qat'iy qo'llash kabi chora-tadbirlar shular jumlasidandur.

O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi kurashda sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsada, muammolar hamon saqlanib qolmoqda. Majburiy mehnat qoldiqlarini, xususan, yig'im terim kabi tarmoqlarda barham berishga qaratilgan sa'y-harakatlar doimiy e'tiborda. O'zbekiston hukumati bu muammolarni e'tirof etib, qonunchilikni isloh qilish va maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali ularni hal etish bo'yicha qat'iy intilishini namoyish etib kelmoqda.

Majburiy mehnatni ta'qiqlash O'zbekiston mehnat qonunchiligining buzilmas tamoyili bo'lib, uning inson huquqlari va adolatli mehnat amaliyotiga sodiqligining ramzi hisoblanadi. Mamlakatning mustahkam qonunchilik bazasi va xalqaro ishtiroki bilan qo'llab-quvvatlangan ushbu tamoyilga qat'iy sodiqligi uning barcha insonlar qadr-qimmatini, erkinligi va hurmati bilan ajralib turadigan mehnat muhitini yaratishga intilishining namunasidir.

O'zbekistonning majburiy mehnatga qarshi kurashish borasidagi sa'y-harakatlari mehnat huquqlari landshaftini shakllantirishda huquqiy tamoyillarning o'zgartiruvchi kuchidan dalolatdir va uning joriy sa'y-harakatlari adolatli va teng mehnat muhitini yaratish yo'lidagi taraqqiyoti va qat'iyligi haqida xabar beradi. O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini hal qilish siyosat, strategiya va hamkorlikdagi sa'y-harakatlarni birlashtirgan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi:

Qonunchilik va siyosatni ishlab chiqish:

- mavjud qonunlarni kuchaytirish va ijrosini ta'minlash: majburiy mehnatni taqiqlovchi qonunlarni kuchaytirish va qat'iy tatbiq etish, majburiy mehnatdan foydalanadigan shaxslarga nisbatan jazo choralari yetarli bo'lishini ta'minlash.

- muayyan qonunchilikni ishlab chiqish: majburiy mehnatga qarshi maxsus qonun hujjatlarini, jumladan monitoring va hisobot berish mexanizmlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Mehnat inspektsiyasi va monitoringi:

- mehnat inspektsiyasini kengaytirish: majburiy mehnat holatlarini aniqlash va bartaraf etish uchun turli sohalarda mehnatni tekshirish ko'lamini va davriyligini oshirish.

- Mustaqil monitoringni joriy etish: mehnat amaliyotini, ayniqsa paxta yetishtirish kabi majburiy mehnat qo'llanilishi ma'lum bo'lgan tarmoqlarda nazorat qilish uchun mustaqil monitoring mexanizmlarini joriy etish.

Xalqaro hamkorlik:

- Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish: Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda majburiy mehnatga qarshi kurash bo'yicha tajriba, resurslar va ilg'or tajribalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish.

- Xalqaro shartnomalarda ishtirok etish: global qo'llab-quvvatlash va ilg'or tajribalarga tayangan holda majburiy mehnatga oid xalqaro shartnomalar va shartnomalarda ishtirok etish.

Ta'lim va xabardorlik:

- Ogohlantirish kampaniyalari: Fuqarolar, korxonalar va mahalliy davlat hokimiyati organlarini majburiy mehnatning zararli oqibatlari, shuningdek, huquqiy oqibatlari va axloqiy jihatlari to'g'risida xabardor qilish maqsadida jamoatchilikni xabardor qilish kampaniyalarini yo'lga qo'yish.

- Ta'lim tashabbuslari: asosiy mehnat huquqlari va majburiy mehnat oqibatlari haqida xabardorlikni oshirish uchun maktablar va jamoalarda ta'lim dasturlarini integratsiyalash.

Ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash:

- Iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish dasturlari: ijtimoiy himoyaga muhtoj aholining iqtisodiy imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish, shu orqali ularning majburiy mehnatga ta'sirini kamaytirish.

- Xavfli guruhlarni qo'llab-quvvatlash: xavf ostida bo'lgan guruhlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, shu jumladan moliyaviy yordam, kasbiy ta'lim va bandlik xizmatlari, ularning ekspluatatsiyaga zaifligini kamaytirish.

Korporativ mas'uliyat va ta'minot zanjiri shaffofligi:

- Biznes bilan hamkorlik: barcha sohalarida axloqiy ta'minot zanjiri amaliyotlari, axloqiy manba siyosati va shaffof mehnat standartlarini ishlab chiqish uchun xususiy sektor tashkilotlari bilan hamkorlik qilish.

- Shaffoflikni rag'batlantirish: kompaniyalardan o'z mahsulotlarining kelib chiqishi va mehnat amaliyotini oshkor qilishni talab qilish orqali shaffof ta'minot zanjirlarini himoya qilish.

Fuqarolik jamiyati ishtiroki:

- Fuqarolik jamiyati tashkilotlarining imkoniyatlarini kengaytirish: Majburiy mehnat holatlarini monitoring qilish, hisobot berish va hal qilish hamda jabrlanganlarga yordam ko'rsatishda mahalliy va xalqaro NNT bilan hamkorlik qilish va ularni qo'llab-quvvatlash.

- Xabar berish mexanizmlarini rag'batlantirish: anonim xabar berish kanallarini yaratish va ma'lumot tarqatuvchilarni himoya qilish, odamlarga majburiy mehnat holatlari haqida qasos olishdan qo'rqmasdan xabar berish imkonini beradi.

Jabrlanganlarni qo'llab-quvvatlash va rehabilitatsiya qilish:

- Jabrlanuvchilarni qo'llab-quvvatlash xizmatlari: jabrlanuvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng qamrovli dasturlarni, jumladan, majburiy mehnatdan qutqarilganlar uchun huquqiy yordam, maslahat va reintegratsiyani qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'yish.

- Rehabilitatsiya tashabbuslari: jabrlanganlarga o'z hayotlarini tiklash, ta'lim olish va barqaror yashash imkoniyatlarini ta'minlashga yordam berish uchun maxsus dasturlarni ishlab chiqish.

Ushbu strategiyalarni amalga oshirish va samarali muvofiqlashtirish O'zbekistonda majburiy mehnatga har tomonlama barham berishga, barcha insonlar huquqlari va qadr-qimmatini qo'llab-quvvatlovchi jamiyatni shakllantirishga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>
3. "Majburiy mehnat to'g'risida"gi konvensiya <https://lex.uz/docs/2741082>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-iyuldagi "Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5775-sonli Farmoni <https://lex.uz/docs/-4616405>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-maydagi "O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir

qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 349-sonli qarori <https://lex.uz/docs/-3730223>

6. Mehnat huquqi darsligi. Abdurahmonov Q.X. Toshkent 2014. <https://library-tsul.uz/mehnat-resurslarini-boshqarish-abdurahmonov-q-x-2014/>

7. Ismoilov, S. A. (2021). NEW TENDENCIES OF LIBERALIZATION OF LABOR LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 582-589.

8. Абдуллаева, Р. Н., & Исмоилов, Ш. А. (2021). Правовое регулирование рабочего времени совместителей в Республике Узбекистан. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(5), 96-100.

9. Муродуллаев, Д. (2020). Значение международно-правовых стандартов в области охраны труда. Review of law sciences, 4(Спецвыпуск), 82-87.

10. MURODULLAYEV, D. (2022). MEHNAT SHARTNOMASINING TARAFLAR IXTIYORIGA BOG'LIQ BO'LMAGAN HOLATLAR BO'YICHA BEKOR QILINISHINING UMUMIY TAVSIFI. ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ, 2(6), 54-60.

11. Aleksandrovich, K. N., & Nigmatullo o'g'li, M. D. (2023). TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT DUE TO THE DEATH OF THE EMPLOYEE. Journal of new century innovations, 28(3), 168-173.

12. Nigmatullo o'g'li, M. D. (2022). TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT DUE TO CIRCUMSTANCES BEYOND THE CONTROL OF THE PARTIES (THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS). World Bulletin of Management and Law, 17, 94-97.

13. Nigmatullo o'g'li, M. D. (2023). TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT DUE TO CIRCUMSTANCES BEYOND THE CONTROL OF THE PARTIES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(8), 271-275.